

РЕШЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЯ ПУСТЫННЫХ ПАСТБИЩ УЗБЕКИСТАНА

Б.А. Кушимов, С.М. Салимов, М.Э. Шарифов, Б.Ш. Улугмурадов

Совместный Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17739389>

Аннотация. В статье проанализировано повышение уровня деградации пастбищ в нашей республике на сегодняшний день и представлены результаты анализа физико-механических свойств семян кормовых пустынных растений. Кроме того, представлены перспективные предложения по улучшению пастбищ, а именно всхожесть и чистота семян, нормы посева, а также методика расчета годовой потребности в семенах кормовых пустынных растений.

Ключевые слова: деградация, пастбища, сельскохозяйственная продукция, режим, процесс, анализ, перспективное предложение, семена кормовых пустынных растений, всхожесть, чистота семян, нормы посева, годовая потребность.

Annotation. The article analyzes the increase in the level of pasture degradation in our republic today and presents the results of an analysis of the physical and mechanical properties of seeds of forage desert plants. In addition, promising proposals for improving pastures are presented, namely the germination and purity of seeds, sowing rates, as well as a methodology for calculating the annual need for seeds of forage desert plants.

Key words: degradation, pastures, agricultural products, regime, process, analysis, promising proposal, seeds of forage desert plants, germination, seed purity, sowing rates, annual requirement.

Одним из важнейших условий успешного развития животноводства, повышения его продуктивности является создание прочной кормовой базы. Решение кормовой проблемы в овцеводстве возможно, главным образом, путем улучшения пастбищ посевами и подсевами кормовых растений. В пустынной зоне Республики Узбекистан должны культивироваться наиболее выносливые и обладающие хорошими кормовыми качествами растения [1]. К основной группе пустынных пастбищных растений, произрастающих в пустынной и полупустынной зонах Республики Узбекистан, относятся: терескен Эверсмманна - *Ceratoides Eversmanniana*, изень (прутняк) - *Kochia prostrata (L) Schrad*, кейреук - *Salsola orientalis S.G. Gmel*, чогон - *Aellenia subaphylla Aellen*, полынь туранская - *Artemisia turanica* [2,3].

Обсеменение огромной территории пустынной и полупустынной зоны Узбекистана, составляющей более 22 млн. га, этими кормовыми травами возможно только при искусственном посеве их. Урожайность этих растений сравнительно невысокая и составляет по данным [2,3] от 1...1,5 до 10...15 ц/га. Но следует отметить, что для пустынной зоны и эти показатели являются достаточно высокими. Особенностью этих растений является наличие заглубленной корневой системы, которая позволяет получать влагу с глубины 4...8 м. В таблице 1. приведена содержание питательных веществ в массе растений по данным [2]. Высокое

содержание белка в массе пустынных растений позволяет их использовать в качестве основного корма для овец и крупного рогатого скота.

Таблица 1. Основные характеристики пустынных растений [2]

Наименование	Содержание, %		Сырая клетчатка	Кормовых единиц в 100 кг зеленой массы	Средняя урожайность, ц/га
	Сырой протеин	Белок			
Терескен Эверсманна	15,8...17,1	1,8...2,7	32...34	37,0...38,5	3,2...5,4* 10,1...12,3****
Изень	13,3...14,2	8,4...10,6	24,6...27,4	42,0...48,2	6,5...7,5*
Кейреук	15,1...16,3	1,2...1,8	25,6...32,1	24,2...26,1	2,3...6,2*
Чогон	22,0...29,0**	7,0...15,1**	14,1...19,2	42,0...44,2**	0,5...2,1 *
	12,1...18,0***	3,2...4,0***		29,4...33,2***	10,5...11,7****
Полынь туранская	20,3...21,7**	15,5...17,7**	19,2...21,3	64,2...66,3**	1,5...3,1 *
	2,4...3,1 ***	2,0...2,2***		22,1...23,0***	4,5...5,8****

* урожайность первого года

** показатели весенних месяцев

*** показатели осенних и зимних месяцев

**** урожайность второго и последующего годов

Расчеты показывают, что при использовании для нужд животноводства Республики Узбекистан только около 5 % площадей пустынь и полупустынь объем заготовок пустынных растений может составить более 50 млн. кормовых единиц. Это позволит увеличить поголовье овец и крупного рогатого скота в два-четыре раза по сравнению с имеющимся в государственной собственности и личных хозяйствах на всей территории республики [2].

Оценивая основные характеристики пустынных растений, можем отметить, что наибольшей питательной ценностью эти растения обладают в весенний период, так как содержание белка и протеина выше, чем осенью. Некоторые из пустынных растений дают возможность проводить два-четыре укоса в год, что увеличивает выход кормовой массы в 1,5...3 раза. К тому же, как отмечают авторы [2,3,4], при многократных укосах содержание питательных веществ в листьях и стеблях пустынных растений приближается к тем показателям, которые наблюдаются весной.

В работе [2] предлагаются технологии возделывания пустынных растений, предусматривающие использование, как средств механизации, так и комбинированные технологии (механизованная уборка трав + ручные погрузочно-разгрузочные работы).

В работах [2] предлагается производить совмещенный подсев растений, который позволяет частично регулировать состав трав. Так, в работе [2] предлагается проводить подсев изеня и полыни туранской в соотношении 5:1. Автор объясняет свой подход тем, что при указанном соотношении компенсируются недостатки обоих растений, а наличие у полыни туранской эфирных масел будет способствовать лучшему усвоению кормов. Эфирные масла, входящие в состав полыни туранской, способствуют дегельминтизации животных, что особенно важно при отгонной системе содержания животных.

Отдельные авторы [3,4] предлагают использовать в посевах все перечисленные виды пустынных растений, включая эспарцет. Они предлагают составлять смеси посевного материала в соотношении (Терескен Эверсмана: Изень: Кейреук: Полынь туранская: Эспарцет = 1:3:2:1:2). Предложенное соотношение трав позволит получать полноценный пастбищный корм с марта-апреля по октябрь-декабрь.

Рис.-1. Изменение урожайности пустынных растений в зависимости от давности посева семян

В работах [2] установлено, что в первый год после посева урожайность растений сравнительно невысока (рис. 1), на второй и третий годы урожайность зеленой массы возрастает, а затем наблюдается снижение прироста массы. Аналогичные явления наблюдаются и с питательной ценностью растений. Наиболее богаты питательными веществами растения второго года (рис. 2), далее их питательная ценность убывает.

Рис. -2. Динамика изменения питательной ценности пустынных растений в зависимости от длительности их выращивания

Следовательно, для получения достаточно высокой урожайности пустынных растений с высокими пищевыми свойствами нужно производить регулярный подсев. Тогда можно рассчитывать на получение кормов в достаточных объемах с высокими питательными свойствами. Наиболее трудоемкими операциями в возделывании пустынных растений является сбор семян, их послеуборочная обработка и посев. Трудоемкость этих работ объясняется тем, что семенники имеют крылатки, сроки созревания семян варьирует в пределах одного-двух месяцев, уборка приходится на октябрь-ноябрь периоды с довольно высокой влажностью воздуха и ухудшением погодных условий [2]. По рекомендациям [2,3,4,5,6,] посев семян следует производить с декабря по середину января, что затрудняет

использование наземных технических средств посева.

ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» от 23 октября 2019 года № ПФ-5853.
2. Каримов К.А., Кушимов Б.А., Ахмедов А.Х., Развитие математических моделей, ресурсо-энергосберегающих технологий и конструкций для сушки семян дисперсных материалов. Монография «ZEBO PRINTS» Ташкент-2022.
3. Karimov, K., Akhmedov, A., Kushimov, B., & Yuldoshev, B. (2020, July). Justification, development of new technology and design for drying seeds of desert fodder plants. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 883, No. 1, p. 012107). IOP Publishing.
4. Kushimov, B. A., Karimov, K. A., & Mamadaliev, K. Z. (2021, December). Formulation and development of energy-saving technology for drying seeds of desert fodder plants. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 937, No. 3, p. 032056). IOP Publishing.
5. Kushimov, B. A. (2001). Investigation of solar drying of desert fodder plant seeds. Applied solar energy, 37(1), 82-84.
6. Kushimov B.A., Karimov K.A., Akhmedov A.H., & Mamadaliev Kh.Zh. Theoretical preconditions for the development of mathematical models of the technology of desert plant drying. *EPS Web of Conferences*, 2023, 462, 02021.